

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 11.79/ 2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

PEDAGOGNING TADBIRLARNI TASHKIL ETISHDA IJODIY VA TASHKILIY JARAYONLAR UYG'UNLIGI

G'aybullayev Ruslan Asliddinovich

Osiyo Xalqaro universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirlarni tashkil etishda ijodiy va tashkiliy jarayonlar uyg'unligi haqida so'z boradi .

Kalit so'zlar: Badiiy so'z ,raqs,rejalashtirish,tashkiliy madaniyat.

Ijrochilar va badiiy janrlar ustida ishlashda badiiy so'z muhim ahamiyatga ega.

Badiiy so'z - Ta'sirchan vositalardan biri bo'lib aytilmoqchi bo'lgan fikrni badiiy-emotsional tarzda yetkazib berishga xizmat qiladi. Madaniy tadbirlarda badiiy so'zning she'r o'qish, prozaik va she'riy monologlar, juft yoki ko'pchilik tomonidan o'qiladigan deklamatsiyalar kabi turlaridan keng foydalaniladi.Yana bir ko'pchilik tomonidan e'tirof etiladigan janrlardan biri bu raqsdir.

Raqs - keng ommalashgan nafis harakatlar va ma'lum ritmik tuzilishlar bilan badiiy obraz yaratishga asoslangan san'atning bir turidir. Raqsdagi bu plastik va ritmik harakatlar musiqa bilan chambarchas bog'liq holda davom etadi.Har bir millat elatning milliy raqsi mavjud bo'lib, ushbu milliy raqsida qadriyati ,madaniyati,ma'naviyati ,milliyligi aks ettirilgan bo'ladi.

Masalan: Ruslarda "Kalinka", Gruznlarda "Lezginka", O'zbeklarda "Mustahzod", "Munojot" milliy raqs turiga kiradi .

Madaniy tadbirlar bir qancha san'at turlarining ishtirokida tashkil etiladi. Unda musiqa san'ati, raqs, badiiy bezak, rejissura, ijodkorlik mahorati, turli jamoalarning chiqishlari va boshqalarning ishtirokida tashkil etilishi haqida yuqorida aytib o'tgan edik, Bitta tadbirda bir qancha san'at turlarining sintezidan foydalanamiz. Madaniy tadbirlarda eng ko'p faoliyat yuritadigan badiiy jamoalardan biri bu havaskorlik teatr jamoalaridir.

Turli ansambllar, ijodiy guruhlar bilan ish olib borishda tadbir tashkilotchilari ular bilan ishlash uslublarini aniq reja va jadval asosida tashkil etishlari lozim.

Tadbirda qatnashadigan ijodiy guruhlarini repertuarlari bilan tanishish, tanlash, ma'qul kelganini ustida yana ishlash, tozalash ishlarini tadbir tashkilotchisi

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 11.79/ 2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

vaqtni to'g'ri taqsimlagan holda amalga oshirishi zarur. Chunki, hamma guruhlarni bir vaqtga chaqirib qo'yib, ularni vaqtini bekorga olmaslik uchun tadbir repititsiyalarini boshlashdan oldin ularni alohida-alohida eshitib, ko'rib, repertuarini tasdiqlagandan so'nggina ularni bir paytga chaqirib ishlash kerak. Ko'pgina holatlarda hammani repititsiyaga chaqirib qo'yishadi-da, kimdir kelmay qolgan bo'lsa o'shani kutib olishaveradilar.

Madaniy tadbirlarni tashkil etishda musiqiy jamoalarning (estrada, milliy va h.k) faoliyatni ham hisobga olish muhimdir. Hammaga ma'lumki, hech bir tadbirni musiqasiz tasavvur qilish mumkin emas. Musiqiy ansambllar bilan ishlashning o'ziga xosligi shundaki, ular ham tadbirning asosiy yetakchi vositalaridan hisoblanadi. Musiqiy ansambllarning repertuari tasdiqlangandan so'ng ularning texnik jihatlari, kerakli apparaturalar, kostyumlar va boshqalar hal qilinadi. Ba'zi bir xonandalarga xos bo'lgan bir yomon odat borki, men o'z qo'shig'imni yaxshi aytib beraman, repititsiyalarga kelmasam ham bo'ladi, degan xato fikrni aytadilar. Aslida tashkilotchi uchun uning qo'shig'idan ham burun, sahnaga kirish-chiqish, joylashishi, o'zini tutishi, salomlashishi, kostyumlarning mosligi, ansambl va tomoshabinlar bilan munosabatlari, xayrlashib chiqib ketishlari va boshqa tomonlari qayta-qayta ishlashi muhimdir. Masalan, keng maydonlarda yoki noan'anaviy sahnaviy kengliklarda o'tadigan tadbirlarda repititsiyalarni qayta-qayta o'tkazish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun reja puxta ishlanishi kerak va bunda hech kimning adashishga haqqi yo'q.

Bir so'z bilan aytganda, tadbir tashkilotchisi badiiy jamoalarning vazifalarini aniq tushuntirishlari kerak. Turli janrdagi ijrochilarning chiqishlari tomoshabinning ko'z oldida xuddi film ko'rganday o'tishi kerak. Shuning uchun bunda ortiqcha pauzalar, dekoratsiyalarni almashtirishdagi qo'polliklar, bir nomerdan ikkinchi nomerga otayotgandagi ijrochilarni turtilib-surtilib ketishlari, sahna pardasi bilan ehtiyotsizliklar, sahnaning orqa tomonidagi ortiqcha shovqinlar va boshqa noqulayliklar tadbirning saviyasini tushirib yuborishi mumkin. Ba'zan ijrochilar mikrofon oldiga kelib, uni ovoz chiqarib tekshirib ko'radilar. Bu ham o'ta xunuk manzarani namoyon etadi. Shunga o'xshash ba'zi noqulayliklarning oldini olish uchun tadbir tashkilotchilari avvalo tushuntirish ishlarini olib borishlari kerak.

Madaniy tadbirlar tashkilotchilari badiiy jamoalar bilan ishlashda o'ta sinchikovlik bilan ish olib borishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Jamoaning dizayni, liboslari, repertuarlarining tadbir mavzusiga mos kelish yoki kelmasligi, tadbir ishtirokchilarining faolligini oshirish, tadbirning mazmunini yoritishda turli ifodaviy

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 11.79/ 2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

va ta'sirchan vositalardan unumli foydalanish va tadbirni boshqarishda tadbir tashkilotchilaridan maxsus bilim va malaka hamda katta tajriba talab qilinadi.

Har bir tadbirni tashkil etishda ishtirokchilarning aktyorlik mahorati muhim ahamiyatga ega. Albatta, bu o'rinda aktyor oldida qo'yiladigan bir qator talablar bor. Aktyor har safar men tomoshabin oldiga qay maqsadda chiqmoqdaman, uni nimaga undamoqchiman, nimaga ishontirmoqchiman degan savollarga javob axtarib topsagina tomoshabin yoki tinglovchi yuragidan joy oladi. Aktyor xoh u professional bo'lsin, xoh havaskor bo'lsin, uning maqsadi bitta - tomoshabinga xizmat qilish. Lekin o'z mahoratining qanchalik ta'sirli, tabiiyligi bilan tomoshabinni qanchalik larzaga sola bilishi bilan bir-biridan farq qilishi mumkin,

Odatda, sozandaning mahorati deganda, uning soz chalish texnikasini qanchalik mukammal egallaganiga qarab baho beriladi. Aktyorlik mahorati ham aktyorlik texnikasini naqadar puxta o'zlashtirganligiga qarab baholanadi.

Xulosa qilib aytganda, har bir tadbirni tashkil etishda hattoki eng kichkina nuqtaga e'tibor bersa shundagina tadbir mukammal chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <http://www.teatr.uz>.
2. <http://www.bilim.uz>
3. <http://www.ziyo.edu.uz>
4. www.gov.uz – O'zbekiston Respublikasi hukumat portali
5. Сайфуллаева, Н. Б. (2021). ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ КЛАССНЫХ УРОКОВ. Вестник науки и образования, (15-3 (118)), 40-42.
6. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ. In НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (pp. 10-12).
7. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫМ НАУКАМ. Universum: технические науки, (4-1 (109)), 41-43.
8. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ВАЖНОСТЬ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: Сайфуллаева Нозима Баходировна, преподаватель кафедры "Теория начального образования", Бухарский государственный университет. Город

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 11.79/ 2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Бухара. Республика Узбекистан. Образование и инновационные исследования
международный научно-методический журнал, (1), 305-307.

9. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). Методы Организации Уроков Математики В Начальных Классах С Использованием Цифровых Технологий. *Miasto Przyszłości*, 35, 388-390.

10. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. *PEDAGOGS journali*, 1(1), 292-292.

11. Сайфуллаева, Н. Б. (2019). Роль дидактических игр в умственном развитии учащихся в математике начального класса. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 102-106).

12. Сайфуллаева, Н. Б., & Марданова, Ф. Я. (2021). НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ. *Проблемы науки*, 84.

13. Сайфуллаева, Н. Б. (2020). Важные особенности дидактических игр в процессе обучения математике в начальных школах. In *ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ* (pp. 60-62).

14. Сайфуллаева, Н. Б., & Мурадова, Я. М. (2020). Пути эффективного использования методов обучения математике в начальных классах. In *EUROPEAN RESEARCH* (pp. 121-123).

15. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). Методы определения потребностей обучающихся в процессе использования облачных технологий в образовании. *Universum: технические науки*, (2-1 (95)), 57-59.

16. Сайфуллаева, Н. Б., & Саидова, Г. Э. (2019). Повышение эффективности занятий, используя интерактивные методы в начальном образовании. *Научный журнал*, (6 (40)), 101-102.

17. Bahodirovna, S. N. (2023). KINDERGARTEN, SCHOOL AND FAMILY PARTNERSHIP IN TEACHING CHILDREN IN MATHEMATICS. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 383-388.

18. Bahodirovna, S. N. (2023). FORMING CHILDREN'S IDEAS ABOUT THE SIZE OF OBJECTS AND THEIR MEASUREMENT. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(3), 102-107.

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 11.79/ 2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

19. Bahodirovna, S. N. (2023). Organization Forms of the Development of Primary Mathematical Concepts in Children. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 138-143.
20. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Проблемы педагогики*, (2 (63)), 15-17.
21. Ruziyeva, M. Y. (2020). About color symbols in folklore. *Journal of critical reviews. ISSN-2394-5125 VOL*, 7.
22. Ruziyeva, M. Y., & Aslonova, S. S. (2021). Theoretical and Practical Foundations of Teaching Folklore In Primary School. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.
23. Ruziyeva, M. Y., & Lobar, S. (2023). Lyro-epic literary fairy tales in uzbek children's literature.
24. Yoqubovna, R. M. (2017). Expression of Attitude to Colors in Turkic National Ritual Songs. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(1), 54-68.
25. Yokubovna, R. M. (2020). About color symbols in folklore. *JCR*, 7(17), 461-466.
26. Ruziyeva, M. Y., & Lobar, S. (2023). Lyro-epic literary fairy tales in uzbek children's literature.
27. Bahrievna, P. N., & Ro'ziyeva, M. Y. (2023). Reforms and Innovations in the Educational System in Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(6), 47-51.
28. Ro'ziyeva, M. Y. (2020). COLOR SYMBOLISM IN UZBEK FOLKLORE. *Theoretical & Applied Science*, (5), 277-284.
29. Ruzieva, M. Y. (2022). SYMBOLISM OF MYTH, SYMBOL AND COLOR. *Ann. For. Res*, 65(1), 2719-2722.
30. Ruzieva, M. (2016). Colour and its psychoanalytical interpretation in folklore. *Язык и культура (Новосибирск)*, (23), 127-130.
31. Ro'ziyeva, M. Y. (2020). Color symbolism in Uzbek folklore. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 277-284.
32. Bahrievna, P. N., & Ro'ziyeva, M. Y. (2023). Reforms and Innovations in the Educational System in Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(6), 47-51.

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 11.79/ 2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

33. Ro'ziyeva, M. Y. (2021). O'qish darslarida fasllar bilan bog'liq matnlar va ularning ahamiyati: DOI: 10.53885/edinres. 2021.86. 66.011 Ro 'ziyeva MY, Boshlang 'ich ta'lim nazariyasi kafedراسи mudiri, fffd (PhD) Madinabonu Xayrulloeva, BuxDU, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4 kurs talabasi. In *Научно-практическая конференция* (pp. 23-24).

34. Ro'ziyeva, M. (2021). FOLKLORSHUNOSLIKDAGI YANGI BOSQICHLAR VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI: Mohichehra Ro'ziyeva, BuxDu Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedراسи mudiri, PhD, dotsent. In *Научно-практическая конференция* (pp. 21-22).

35.

36. Jalolov, T. S. (2023). MATH MODULES IN C++ PROGRAMMING LANGUAGE. *Journal of Universal Science Research*, 1(12), 834-838.

37. Jalolov, T. (2023). UNDERSTANDING THE ROLE OF ATTENTION AND CONSCIOUSNESS IN COGNITIVE PSYCHOLOGY. *Journal of Universal Science Research*, 1(12), 839-843.

38. Ikromova, S. (2023). INTERPRETATION OF THE PSYCHOLOGICAL SAFETY FACTOR IN RELATION TO DESTRUCTIVE INFORMATION IN ADOLESCENTS. *Modern Science and Research*, 2(9), 390-394.

39. Ikromova, S. (2023). CONCEPT OF IDEOLOGY AND FORMATION OF IDEOLOGICAL IMMUNITY IN YOUTH STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(6), 1223-1226.

40. Ikromova, S. (2023). FORMATION OF IDEOLOGICAL IMMUNITY TO DESTRUCTIVE INFORMATION IN TEENAGERS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1009-1014.

41. Ikromova, S. A. (2022). MILLIY VA DINIY QADRIYATLARNING INSON TARBIYASIDAGI O'RNI. *Экономика и социум*, (12-2 (103)), 675-678.

42. Ikromova, S. A. (2023). SHAXS OG 'ISHGAN XULQINING KO 'RINISHLARI VA DESTRUKTIV AXBOROTLARNING KO 'RINISHLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 528-532.

43. Akbarovna, I. S. (2023). YOSHLARDA DESTRUKTIV G'OYALARGA QARSHI IMMUNITET HOSIL QILISH OMILLARI.

44. Akbarovna, I. S. (2023). TALABA YOSHLARDA MAFKURA TUSHUNCHASI VA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH.

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

ISSN: 3030-3001

SJIF 2023: 3.019, 2024: 5.444 ResearchBib IF: 11.79/ 2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

45. Akbarovna, I. S. (2023). O'SMIRLARDA DESTRUKTIV AXBOROTLARGA NISBATAN MAFKURAVIY IMMUNITET SHAKLLANTIRISH.

46. Akbarovna, I. S. (2023). DESTRUKTIV AXBOROTLARGA NISBATAN MAFKURAVIY IMMUNITET SHAKLLANTIRISH IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA. Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari, 1(6), 26-29.

47. Akbarovna, I. S. (2023). MILLIY HARAKATLI O'YINLARNING BOLALAR TARBIYASIDAGI IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

48. Sitora Akbarovna Ikromova. (2023). Formation of Ideological Immunity to Destructive Information. Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599), 1(9), 50–54.

49. Sobirovna, S. Y. (2023). Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ekologik tarbiya berish. SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR, 1(4), 160-166.

50. Akbarovna, I. S. (2023). Study of the Formation of Ideological Immunity By Foreign and Russian Researchers. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 235-239.